

GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

Shamsiddin Sirojiddinov

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti
Turizm fakulteti talabasi

Sardor Toirjonov

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti
Turizm fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kundagi gastronomik turizmning sohadagi dolzarbligi va uni rivojlantirish sohaga olib keladigan foydasi to'g'risida to'xtalib o'tiladi. Shu bilan birgalikda gastronomik turizmni rivojlantirish bo'yicha bir qator takliflar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Gastronomik turizm turlari, restoran, ta'lim, fermer yoki qishloq, voqea, Italiya, Fransiya, Ispaniya, Marokko.

Annotation. This article will dwell on the relevance of today's gastronomic tourism in the industry and the benefits that its development brings to the industry. Together with this, a number of proposals for the development of gastronomic tourism have been cited.

Keywords: Types of gastronomic tourism, restaurant, education, Farm or village, event, Italy, France, Spain, Morocco.

Аннотация. В этой статье мы подробно остановимся на актуальности современного гастрономического туризма в отрасли и преимуществах, которые приносит отрасли его развитие. Вместе с этим был приведен ряд предложений по развитию гастрономического туризма.

Ключевые слова: Виды гастрономического туризма, ресторан, образование, Ферма или деревня, событие, Италия, Франция, Испания, Марокко.

Kirish. So'ngi yillarda turizm sohasi iqtisodiyotda jadal rivojlanayotgan va eng istiqbolli tarmoqlardan biri hisoblanadi. Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO)ning statistik ma'lumotiga ko'ra, "...turizm daromadlilik darajasi bo'yicha uchinchi, tavarlar va xizmatlar eksportida to'rtinchi o'rinda, uning jahon yalpi ichki mahsuloti (YaIM)dagi ulushi o'rtacha 10, 0 foizni tashkil etmoqda" [1]. Turizm sohasining ham bir nechta turlari mavjud bo'lib, bular, madaniy turizm, ziyorat turizmi, sport turizmi,

MICE turizm, gastronomic turizm va boshqalar. O‘z navbatida barcha turlarga qiziquvchi turistlar mavjud bo‘lib, bular orasida gastronomik turizm eng serdaromad turlaridan hisoblanadi.

Gastronomik turizm, yoki oshxona turizmi, [turizmning](#) asosiy turlaridan biri bo‘lib, asosiy maqsadi, sayyohlarning ma‘lum bir mamlakatga, sayohat qilishi asnosida, o‘sha davlatning milliy oshxonasi va ovqatlanish madaniyati bilan ham, yaqindan tanishishidir [2].

ASOSIY QISM

Gastronomik turizm turli xil turlari mavjud:

Restoran. Milliy yo‘nalishdagi ramziy yoki markali restoranlarga tashrif buyuring.

Ta‘limiy. Mahorat darslarida qatnashish yoki pishirish texnologiyalari bilan tanishish.

Fermer yoki qishloq. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari bilan tanishish.

Voqea. Gastronomik yo‘nalishdagi ixtisoslashtirilgan tadbirlarda ishtirok etish.

Birlashtirilgan. Bir vaqtning o‘zida bir nechta yo‘nalishlarni birlashtiradi.

Gastronomik sayohatlar doirasida sayyohlar dunyoning turli mamlakatlarining oshpazlik an‘analari bilan tanishadilar, milliy taomlarni tatib ko‘radilar, ularni tayyorlash sirlarini o‘rganadilar va mahalliy oshpazlik guruslari tomonidan tashkil etilgan mahorat darslarida bevosita ishtirok etadilar. Gastronomik turizm mahalliy ishlab chiqaruvchilarga tashrif buyurish va oziq-ovqat festivallarida qatnashishni o‘z ichiga olishi mumkin.

Mamlakatimizning gastronomik salohiyati ko‘plab turistlar tomoni yuksak baholanib kelinmoqda. Sababi milliy taomlarimizning turfa xilli va xayratlanarli tarzda mazzali ekanligidir. O‘zbekiston Butunjahon Turizm tashkiloti tashabbusi bilan tashkil etilgan gastronomik sayohatlarda faol qatnashmoqda. Bularning barchasi O‘zbekistonda gastronomik turizm rivojlanishiga kata hissa qo‘shganidan darak beradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ko‘plab tadqiqotchi va olimlar o‘zlarining maqolalar va tadqiqot ishlarini natijasida, gastronomik turizm nafaqat oziq – ovqat sanoati balki, tarix va kelajakga nazar solish kabi jihatlarini ham yoritib o‘tgan [3].

Xorvatiyalik olimlar Vildana Alibabic, Ibrahim Mujic, Dusan Rudic, Melisa Bajramovic, Stela Jokic, Edina Sertovic lar o‘zlarining tadqiqot natijalariga - “Turistik kengash turli xil diqqatga sazovor joylarni, an‘naviy restoranlarni (vinice)

taklif qilishi kerak, shunda mehmonlar o'tmishdagi kabi ovqat tayyorlashni nazorat qilishlari mumkin. Ushbu takliflar haqiqiylik tuyg'usini rivojlantirish uchun qishloq sharoitida va shaharlarda joylashgan bo'lishi kerak. Ushbu mahsulotlar zamonaviy turizmning ob'ektiv ehtiyojlariga mos kelishi kerak, shuningdek, madaniyatning farqlarini va an'anaviy oshpazlik tajribasini ta'kidlashi kerak" [4] deb ta'kidlab o'tkanlar.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada doirasida bir nechta davlatlarning gastronomik turizm faoliyatini tahlil qilish orqali, o'zimizdagi turizm salohiyati bo'yicha yangiliklar izlanib, hamda turli xildagi tevdialar beramiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Gastronomik turizmning rivojlanishini bir qancha mamlakatlar misolida ko'rib chiqamiz:

Italiya. Toskana Italiyaning eng ko'p tashrif buyuradigan mintaqalaridan biridir. Bu erda Italiya uyg'onish davri boshlandi. Biroq, Toskana mashhurligining siri nafaqat yoqimli landshaftlar va qulay muhitda. Mahalliy taomlar haqiqiy taomlar va shunchaki mazali taomlarni sevuvchilar uchun jannatdir. Toskana oshxonasi qadimgi an'analardan kelib chiqqan. Bu erda baliq idishlari, kolbasa va un mahsulotlari, turli xil sabzavotli idishlar eng qadrlanadi. Bundan tashqari, ular oddiy va sog'lom bo'lishi kerak [5].

Fransiya. Provans oshxonasi haqli ravishda "quyosh oshxonasi" deb nomlanadi. Darhaqiqat, Janubning xushbo'y hidi, achchiq o'tlar, yangi baliqlar, mo'l-ko'l sabzavotlar, mevalar va suvli zaytun bilan to'ldirilgan bu iliq yozni eslatadi. Provans oshxonasi "klassik" frantsuz tilidan nisbiy soddaligi va uy oshxonasiga yaqinligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, Frantsiyaning Janubiy mintaqasida ular sabzavotlarni qanday pishirishni bilishadi. Ular sovuq va issiq idishlarda uchraydi. Provansning afsonaviy ixtisosligi — Ratatouille darhol yodga tushadi. Va sharobsiz Provansni tasavvur qilib bo'lmaydi [5].

Ispaniya. Kataloniya oshxonasi boshqacha tarzda "dengiz va tog'lar oshxonasi" deb nomlanadi. U bu nomni biron sababga ko'ra oldi. Darhaqiqat, Kataloniya oshxonasi Ispaniyaning eng yaxshi oshpazlik an'anasini birlashtiradi. Mintaqaning katta qismi tog'larda joylashganligi sababli, mahalliy oshxonada go'sht idishlari muhim o'rin tutadi. Bu erda go'shtli kofte, loviya bilan kolbasa, salyangozli quyon, shokoladli tovuq, frikando (sous va qo'ziqorinli Dana), olxo'ri yoki qarag'ay yong'oqlari bilan to'ldirilgan kurka tayyorlanadi. . . ro'yxat davom etmoqda [5].

Marokko. Marokash oshxonasi dunyodagi eng mazali va xilma-xil taomlardan biri hisoblanadi. Qadimgi shaharning kamtarona jabhalari va ko'zga tashlanmaydigan eshiklari ortida g'ayrioddiy hidlar va gastronomik quvonchlarning ajoyib dunyosi yashiringan. Evropa oshqozonida sharqona taomlar haqiqatan ham ta'sirchan ta'sir ko'rsatadi. Marokash oshxonasi Arab, berber, moorish, yaqin Sharq oshxonalarining elementlarini birlashtiradi. O'rta er dengizi, Afrika, Iberiya, yahudiy taomlari ham unga ta'sir ko'rsatdi. Mana shunday shovqinli aralash [5].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, taomlar va ularning kelib chiqish tarixi, o'tmishi va kelajagi bugungi kunda eng dolzarb va qiziqarli jarayon hisoblanadi. Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsattiki, gastronomik turizm rivojlanishi tarmoqdagi ko'plab sohalarda ham rivojlanishni, bo'sh ish o'rinlarining ochilishlariga olib keladi.

Quyida gastronomik turizmning rivojlantirish bo'yicha bir nechta takliflarni kiritib o'tamiz:

Pazandachilik sayohatlari va ustaxonalari: sayyohlarga oziq-ovqat ishlab chiqarishning butun jarayonini boshdan kechirishga imkon beradigan mahalliy bozorlarga, fermer xo'jaliklariga va hunarmand oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilariga ekskursiyalarni tashkil qiling. Mehmonlar mahalliy oshpazlar rahbarligida an'anaviy taomlarni tayyorlashni o'rganishlari mumkin bo'lgan oshpazlik ustaxonalarini taklif eting.

Oziq-ovqat festivallari va tadbirlari: mahalliy oshxona, an'anaviy pishirish texnikasi va mahalliy ingredientlarni namoyish etadigan oziq-ovqat festivallari va oshpazlik tadbirlarini o'tkazing. Ushbu tadbirlar butun dunyodagi oziq-ovqat ixlosmandlarini jalb qilishi va mahalliy oshpazlar va oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari uchun o'z iste'dodlarini namoyish etish uchun platforma yaratishi mumkin.

Fermadan stolga tajribalar: sayyohlar organik fermer xo'jaliklariga tashrif buyurishi, yangi mahsulot tanlashi va ferma faoliyatida ishtirok etishi mumkin bo'lgan fermadan stolga tajribalarni targ'ib qilish. Mintaqaning oshpazlik xilma-xilligini ta'kidlab, mahalliy manbalardan olingan ingredientlardan iborat maxsus menyular yaratish uchun restoranlar bilan hamkorlik qiling.

Gastronomik yo'llar: mintaqadagi eng yaxshi oziq-ovqat va ichimliklar takliflarini ta'kidlaydigan gastronomik yo'llar yoki marshrutlarni ishlab chiqish. Bunga sharob yo'llari, pishloq yo'llari, kofe yo'llari va boshqalar kiradi. Sayyohlarni eng haqiqiy va noyob oshpazlik tajribalariga yo'naltirish.

